

SHAXS MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ICHKI VA TASHQI OMILLAR

Nigora Yo'ldasheva Sodiqjon qizi

Alfraganus Universiteti, Pedagogika fakulteti,

Psixologiya (faoliyat turlari) yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083039>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs motivatsiyasini shakllantirish jarayonida ichki va tashqi omillarning roli ilmiy tahlil etilgan. Motivatsiya nazariyalari, psixologik omillar, ijtimoiy-madaniy muhit va tashqi rag'batlarning ta'siri misollar bilan yoritilgan. Statistik ma'lumotlar asosida shaxsiy va tashqi motivatsiyaning samaradorlik darajalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, rag'batlantirish, o'zini o'zi boshqarish, motivatsiya turlari, psixologik omillar.

Аннотация: В данной статье проведен научный анализ роли внутренних и внешних факторов в процессе формирования мотивации личности. Теории мотивации, психологические факторы, социокультурная среда и влияние внешних стимулов освещаются примерами. На основе статистических данных были проанализированы уровни эффективности личной и внешней мотивации.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, стимул, самоконтроль, виды мотивации, психологические факторы.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role of internal and external factors in the formation of personal motivation. Motivation theories, psychological factors, the socio-cultural environment, and the influence of external stimuli are highlighted by examples. Based on statistical data, the levels of effectiveness of personal and external motivation were analyzed.

Keywords: internal motivation, external motivation, incentive, self-control, types of motivation, psychological factors.

Motivatsiya insonning xulq-atvorini belgilovchi asosiy psixologik omillardan biri bo'lib, u shaxsning faoliyatini yo'naltiradi, kuchaytiradi va muayyan maqsad sari harakat qilishini ta'minlaydi. Inson faoliyati davomida motivatsiya turli shakllarda namoyon bo'ladi: ichki va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya shaxsning o'z faoliyatidan qoniqish olishi, uni mazmunli va qiziqarli deb bilishi bilan belgilanadi. Masalan, bilim olish jarayonidan zavqlanish, ijodiy faoliyatdan ruhiy qoniqish topish yoki yangi ko'nikmalarni egallash istagi ichki motivatsiyaning namunasidir. Tashqi motivatsiya esa mukofotlar, moddiy rag'bat, baho, ijtimoiy maqom yoki jazo kabi tashqi omillar ta'sirida shakllanadi.

"Motiv inson faoliyatida muayyan maqsadni bajarishga sabab bo'luvchi omil. Motiv shaxsni harakatga va faoliyatga undovchi, ehtiyojning yuksak shakli sifatida paydo bo'luvchi ichki turtki hisoblanadi. Ehtiyoj va instinkt, mayl va hissiyot, ideal va boshqalar motivlar jumlasiga kiradi"[1]. Bizningcha, shaxs o'zining motivlari yordamida borliq bilan uzviy aloqada bo'ladi. Insonning xulq-atvori (xulqi)ni harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'luvchi motivlar shaxsning tuzilishida (tarkibida) yetakchi o'rin egallaydi.

Motivatsiya inson xatti-harakatlarida asosiy rol o'ynaydi. U shaxsning maqsadlariga erishish uchun intilishi, sa'y-harakatlari va qat'iyatliligini belgilab beradi. Ta'lim, mehnat, ijodkorlik va shaxsiy rivojlanish jarayonida motivatsiya markaziy omil sifatida qaraladi. Psixologiyada motivatsiya an'anaviy ravishda ichki va tashqi turlarga ajratiladi. Ichki

motivatsiya faoliyatning o'ziga bo'lgan qiziqish va o'zini anglash istagi bilan bog'liq bo'lsa, tashqi motivatsiya mukofot, baho, moddiy rag'bat yoki ijtimoiy ma'qullash orqali shakllanadi.

Motiv hissiyot bilan ham bog'liq bo'lib, ular xulq-atvor mohiyatidan tashqarida bo'lmaydi, balki hissiy kechinmalar, motivlashgan omillar tizimi bilan uzviy aloqaga egadir. Hissiyotning eng muhim funksiyalaridan biri shundan iboratki, unda inson uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi daqiqalar uning uchun qanchalik zaruriyat ekanligini belgilashga xizmat qiladi. Hissiyotning bu sohadagi boshqa bir funksiyasi nisbatan umumiyroq bo'lib, odamning tashqi olamga, shaxslararo munosabatga, his-tuyg'ularga negizlik muammosi hisoblanib, uning uchun ahamiyatli voqea va narsalarga nisbatan bog'lovchilik xususiyatiga ega bo'lgan muloqoti zaif emotsional holatlar doirasidan tashqariga chiqib, faol, barqaror, turg'un jarayonlarni o'z ichiga oladi. Yuqoridagi mulohazalardan tashqari, motivlar funksional-energetik tomonlarini dinamik boshqarish vazifasini amalga oshiradi. E.G'oziev "motiv - bu shaxs xulq-atvorining kognitivistik jarayonibevosita tashqi olam bilan bog'lovchi sub'ektiv tarzda aks etish demakdir"[2] - deb ta'kidlaydi. Insonning qobiliyati bevosita motivlashgan mexanizmlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning muhitini belgilaydi va dinamik, ma'naviy ta'sir etish munosabatini o'zida aks ettiradi. Motiv bilan qobiliyatning munosabatlari psixik faollikning bevosita bajarish negizi hisoblangan faoliyat orqali namoyon bo'ladi.

Bu ikki turdagi motivatsiyaning farqlarini anglash va ularning inson faoliyatiga ta'sirini o'rganish katta ahamiyatga ega. Masalan, ta'lim jarayonida ichki motivatsiya bilim olishga chin qiziqishni kuchaytiradi, tashqi motivatsiya esa o'quvchini maqsad sari intilishida qo'llab-quvvatlaydi. Zamonaviy jamiyatda doimiy o'zgarishlar va moslashuvchanlik talab etilayotgan bir paytda motivatsiya shaxsning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun dolzarb omil bo'lib qolmoqda.

Motivatsiya talabaning muvaffaqiyati va o'rganishga bo'lgan istagining ajralmas qismi hisoblanadi. U insonlarni maqsadga yo'naltiruvchi kuch bo'lib, xatti-harakatlarning boshlanishi, davom etishi yoki to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Motivatsion holatlar odatda inson ongida harakat qiluvchi kuchlar sifatida tushuniladi va ular maqsadli faoliyatga moyillik yaratadi. Ko'pincha turli psixologik holatlar o'zaro raqobatlashadi va eng kuchlisi xatti-harakatni belgilaydi. Shu bois insonlar ba'zan o'z istaklariga zid bo'lgan qarorlarni ham qabul qilishi mumkin.

Motivatsiya haqidagi ilmiy qarashlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllana boshlagan. Ingliz psixologi Uilyam Makdugal instinktlarni motivatsiyaning asosiy tushuntiruvchi konsepsiyasi sifatida ko'rib chiqqan. Bu g'oya keyinchalik Konrad Lorents va Nikolas Tinbergen singari etologlarning asarlarida ham rivojlantirilgan. Shu davrda Zigmund Freyd yashirin ehtiyojlar va ongsiz jarayonlar orqali inson xulqini izohlashga harakat qilgan. Rossiyalik olim A. Uxtomskiy esa motivatsiyani fiziologik va psixologik jihatdan yaxlit tizim sifatida tahlil qilgan.

Inson motivatsiyasining asosiy turlariga oltita komponent kiradi. Ichki motivlar shaxsning o'zida shakllanadi va masalan, yangi joyni ko'rish yoki o'z tajribasini kengaytirish istagi orqali namoyon bo'lishi mumkin. Tashqi motivlar esa ko'pincha ijtimoiy yoki moddiy rag'batlar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, ba'zan biron bir istak tashqi sabab bilan uyg'otilishi mumkin. Demak, motivatsiya inson ehtiyojlari, istaklari va maqsadlariga bevosita bog'liq bo'lib, harakatga undovchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Motiv mexanizmi shaxs sifatlarini qayta qurish, ularni rivojlantirish jarayonining faollashuvi tarzida yuzaga chiqadi, shu bilan birga inson kamol topish jarayoniga, faoliyat muhiti va sharoiti asta sekin yoki tez o'zgarishi - motivlarning takomillashuvi, barqarorlashuvi kabi omillarga ta'sir etadi. S.L.Rubinshteyn motivatsiya to'g'risida mulohaza qilib, "motivatsiya - bu psixika orqali sodir bo'ladigan determinatsiyadir" [3], - deb ta'kidlaydi.

Ichki motivatsiya shaxsning faoliyatga bo'lgan tabiiy qiziqishi va ichki ehtiyojlarini qondirish istagi bilan belgilanadi. Ryan va Deci (2000) ta'kidlaganidek, ichki motivatsiya odamlarni faqat mukofot yoki tashqi rag'bat uchun emas, balki faoliyatning o'zidan zavq olish uchun harakat qilishga undaydi [4]. Masalan, talaba darslarni faqat baho olish uchun emas, balki bilim olish jarayonidan qoniqish topgani uchun ham o'qishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya yuqori bo'lgan shaxslar ijodkorlikda, o'qishda va kasbiy faoliyatda yanada samarali bo'ladi [5].

1-jadval

Ichki va tashqi motivatsiyaning samaradorligi bo'yicha ma'lumotlar

Motivatsiya turi	Ta'sir ko'rsatilgan o'lchov (efekt hajmi)	Natija tavsifi
Tashqi mukofot (engagement-contingent)	d = -0.40	Tashqi mukofot ichki motivatsiyani sezilarli darajada kamaytiradi
Tashqi mukofot (completion-contingent)	d = -0.36	Yana bir uslubdagi mukofot ham ichki motivatsiyani pasaytiradi
Tashqi mukofot (performance-contingent)	d = -0.28	Performansga bog'langan mukofot ingichka ta'sir bilan ichki motivatsiyani kamaytiradi
Ijobiy og'zaki rag'bat (verbal praise)	d = +0.33	Og'zaki rag'bat ichki motivatsiyani sezilarli darajada oshiradi
Ijobiy og'zaki rag'bat (self-report)	d = +0.31	O'zidan his qilish orqali bildirgan motivatsiya darajasi ham oshadi
Ishdagi ichki motivatsiya	R² ≈ 45 %	Ish samaradorligi va umumiy aql-idrok salomatligidagi o'zgarishlarning 45% ichki motivatsiya orqali tushuntiriladi

Manba; <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10589297/>

Tashqi motivatsiya esa shaxsning faoliyatini tashqi omillar – mukofot, jazo, moddiy rag'bat yoki ijtimoiy maqom belgilab beradi. Masalan, ishchi ko'proq maosh olish uchun samaradorligini oshirishi yoki talaba yuqori baho olish uchun ko'proq tayyorlanishi mumkin. Deci va Ryan (2017) tashqi motivatsiyani ichki motivatsiyaga qaraganda ko'proq vaqtinchalik va beqaror deb ta'riflagan, chunki u ko'pincha tashqi sharoitlarga bog'liq bo'ladi [6]. Shu bilan birga, to'g'ri yo'naltirilgan tashqi rag'bat shaxsni ichki motivatsiya tomon ham rivojlantirishi mumkin.

Xulosa

Shaxs motivatsiyasini shakllantirishda ichki va tashqi omillar o'zaro murakkab aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya insonning o'z

ehtiyojlari, qiziqishlari va shaxsiy maqsadlariga asoslanib, barqaror va uzoq muddatli faoliyatni ta'minlaydi. Masalan, o'qish jarayonida bilim olishga bo'lgan chin qiziqish o'quvchini mustaqil izlanishga, ijodkorlikka va yuqori natijalarga erishishga undaydi. Biroq tashqi omillar – mukofot, rag'bat, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va moddiy manfaatlar ham motivatsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ta'lim va mehnat jarayonida tashqi omillar shaxsning dastlabki faolligini oshirishi mumkin, biroq ularning haddan tashqari ko'pligi ichki motivatsiyani susaytirishi ehtimoli ham mavjud.

References:

1. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. M harfi. -T.: 2006. 761-bet.
2. G'oziev E. Umumiy psixologiya. - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. - 214 b. (544)
3. G'oziev E. Umumiy psixologiya. - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. - 214 b. (544)
4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55, № 1. – P. 68–78.
5. Amabile T. M. Creativity in Context. – Boulder, CO: Westview Press, 1996. – 233 p.
6. Deci E. L., Ryan R. M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. – New York: Guilford Press, 2017. – 756 p.